

Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.

На нинішній час одним з актуальних питань в історичній науці залишається проблема введення в науковий обіг нових джерел з історії Православної церкви. Слід відмітити той факт, що вона стояла ще у XIX ст. перед багатьма вітчизняними дослідниками. Саме тому багато хто з них вважав за необхідне здійснювати публікацію документальних архівних матеріалів або ж їх оприлюднення шляхом публікації змісту у власних монографіях та статтях. Разом з тим, до нинішнього часу ще значна кількість документів ще залишається невідомою для дослідників, оскільки широка і детальна інформація про їх наявність у фондах державних архівних установ України відсутня. Довідники ж загального характеру не дають повного уявлення про існуючу джерельну базу з даного питання. Разом з тим, питання щодо “церковних” архівів України вже піднімається в науковому середовищі [1]. Але воно ще не є достатньо розробленим.

В Державному архіві Черкаської області зосереджена досить значна частина документальних джерел, котрі можуть дати чимало інформації політичного, економічного чи соціального характеру з історії Православної церкви в Україні. Звичайно, що документи, зосереджені в його фондах стосуються головним чином території сучасної Черкаської області, котра історично відносилася до Південної Київщини, частково до Поділля і Полтавщини.

Значну цікавість серед матеріалів представляють фонди, що дають змогу прослідкувати історію православних монастирів:

- ф.148 – “Мошногірський Вознесенський монастир”, 1766-1909 рр.,
- ф.149 – “Жаботинський Онуфрїївський монастир”, 1710-1921 рр.,
- ф.354 – “Виноградський Успенський монастир”, 1848-1870 рр.,
- ф.355 – “Черкаський Успенський чоловічий старообрядницький монастир”, 1850 р.,
- ф.356 – “Черкаський жіночий старообрядницький монастир”, 1850,
- ф.422 – “Лебединський Миколаївський жіночий монастир”, 1837-1891 рр.

Значний інтерес представляють і матеріали, що можуть дати змогу розкрити умови функціонування духовних правлінь:

- ф.352 – “Звенигородське духовне правління”, 1775-1909 рр.,
- ф.404 – “Золотоніське духовне правління”, 1722-1884 рр.,
- ф.447 – “Черкаське духовне правління”, 1803-1913 рр.,
- ф.660 – “Чигиринське духовне правління”, 1760-1867 рр.

Невелика кількість розрізнених матеріалів в ДАЧО може дати дослідникам і уявлення про функції та діяльність благочинних:

- ф.150 – “Благочинний 1-го округу Звенигородського повіту”, 1843-1879 рр.,
- ф.346 - “Благочинний 3-го округу Звенигородського повіту”, 1888-1896 рр.,
- ф.347 - “Благочинний 3-го округу Черкаського повіту”, 1853-1916 рр.,
- ф.348 - “Благочинний 5-го округу Черкаського повіту”, 1853-1916 рр.,
- ф.445 - “Благочинний 4-го округу Звенигородського повіту”, 1800-1920 рр.

Основна ж частина документів ДАЧО стосується приходських церков. Особливий інтерес у цьому плані представляє ф.931 – “Колекція. Метричні книги записів актів громадянського стану”. До нього були зібрані матеріали майже з усіх регіонів Черкащини (зокрема, тут представлені Канівський, Золотоніський, Уманський, Чигиринський, Черкаський, Таращанський, Пирятинський та ін. повіти, Кам’янський, Звенигородський, Маньківський, Монастирищенський, Смілянський та ін. райони), котрі збереглися до нинішнього часу, і хронологічно охоплюють період від 1765 до 1953 рр. (оп.1, 1765-1934 рр., 4533 спр.; оп.2, 1862-1953 рр., 338 спр.).

Окрім цього фонду, всі інші матеріали з приходських церков дуже легко групуються по належності до повітів Київської (Звенигородський, Канівський, Черкаський, Чигиринський) та Полтавської (Золотоніський) губерній, територія котрих у 1954 р. ввійшла до складу новоствореної Черкаської області:

- Звенигородський повіт – ф.152, 1709 – 1924 рр.;
- Золотоніський повіт – ф.403, 1734 – 1927 рр.;
- Канівський повіт – 61 фонд, 1725 – 1921 рр.;
- Черкаський повіт – 52 фонди, 1738 – 1922 рр.;
- Чигиринський повіт – 83 фонди, 1767 – 1921 рр.

В матеріалах цих фондів містяться метричні книги, сповідальні розписи, відомості про церкви, ревізські “сказки”, описи церковного майна, прибутково-витратні книги та ін. Зокрема, за цими документами можна прослідкувати родоводи таких відомих давніх козацьких та священицьких родин як Неверовські [2], Максимовичі [3], Грушевські [4], Доманицькі [5] та ін.

Крім того, матеріали до історії церкви розміщуються також і не в суто “церковних” фондах. Досить часто їх можна виявити серед документів, що стосуються діяльності різноманітних державних установ. Так, наприклад, у ф.712 (“Черкаський повітовий землемір”) можна знайти інформацію щодо кількості землі, що належала приходським церквам у 1853 р. (спр.17) або ж про відмежування у Черкаському повіті церковних земель від інших (спр.18, 20, 35, 66 та ін.) у 1840-70-х рр. Так само про земельні відносини церкви знаходяться матеріали і у ф.754 (“Землевпоряджувальна комісія Черкаського повіту”), зокрема з приводу обміну земельними ділянками між церковними приходами і селянськими громадами (оп.2, спр.90; оп.13, спр.31).

Значення зосереджених в ДАЧО документальних матеріалів з історії Православної церкви в Україні важко переоцінити. Про їх роль у розвитку сучасної історичної науки найкраще може засвідчити хоча б факт постійного використання в багатьох статтях та монографіях, публікації самих цих документів. Наприклад, М.Кучеренко на основі виявлених матеріалів розкриває родовідну схему родини Грушевських [6]; Ю.Мариновський опублікував цілий ряд оригінальних документів періоду XVIII – XX ст. [7]; В.Ластовський розкрив діяльність духовенства Переяславсько-Бориспільської єпархії [8].

Окрім вище зазначених фондів, можна також відмітити матеріали, що стосуються історії Православної церкви на Черкащині у 1920-1930-х рр., в яких міститься інформація про економічний стан, посадові призначення, рапорти, протоколи тощо:

- ф. Р-442 – “Черкаська повітова церковна рада УАПЦ”, 1920-1930 рр.;
- ф. Р-471 – “Канцелярія єпископа Черкаської єпархії”, 1920-1923 рр.

Всі документи можна класифікувати наступним чином: 1) за походженням (особою або місцем видання документу): від церковних установ, від державних установ і від приватних осіб, 2) за характером: приписні (укази, розпорядження тощо) і процесуальні (протоколи), 3) за предметом: економічні (прибутково-витратні книги) і соціальні (сповідальні розписи, метричні книги).

Отже, можна стверджувати, що сучасна існуюча архівна база документальних матеріалів є досить значною у своєму кількісному і якісному об'ємі. Однак, до нинішнього часу вона ще досить слабо розроблена у науковому середовищі і потребує додаткових досліджень, класифікації та публікації.

Додаток. Фонди церков Чигиринського повіту

№ п/п	Фонд	Назва населеного пункту	Церква	Роки
1.	562	Адамівка	Покровська	1792-1913
2.	644	Антонівка	Дмитрівська	1828-1842
3.	575	Баландине	Покровська	1787-1865
4.	599	Березняки	Богородицька	1797-1803
5.	594	Березівка	Богословська	1796-1799
6.	612	Боровиця	Богородицька	1801-1854
7.	610	Буда-Макіївка	Михайлівська	1794-1830
8.	571	Бужин	Покровська	1790-1864
9.	632	Вербівка	Богородицька	1850
10.	628	Веселий Кут	Михайлівська	1810
11.	558	Веселий Кут	Покровська	1797-1914
12.	581	Войтово	Хрестовоздвиженська	1767-1913
13.	615	Головківка	Богословська	1827-1856
14.	619	Грушівка	Дмитрівська	1799-1845
15.	616	Жаботин	Успенська	1799-1855
16.	602	Жаботин	Преображенська	1798-1803
17.	597	Жаботин	Миколаївська	1796-1851
18.	448	Журавка	Богословська	1795-1911
19.	630	Журавка Велика	Покровська	1809
20.	639	Зам'ятниця	Богородицька	1795-1797
21.	573	Івангород	Богородицька	1820-1879
22.	613	Івківці	Покровська	1821-1893
23.	608	Калабарка	Богородицька	1858
24.	559	Кам'янка	Покровська	1802-1862
25.	595	Китайгород	Богословська	1799-1854
26.	553	Кожарка	Михайлівська	1794-1873
27.	578	Косарі	Михайлівська	1782-1848
28.	645	Костянтинівка	Михайлівська	1816
29.	625	Коханівка	Миколаївська	1840-1861
30.	551	Коханівка	Миколаївська	1796-1862
31.	587	Крилово	Миколаївська	1831-1858
32.	552	Куліково	Покровська	1795-1913

33.	557	Лебедин	Преображенська	1823-1867
34.	600	Лебедин	Георгіївська	1823-1852
35.	637	Лебедівка	Успенська	1838
36.	585	Липове	Предтеченська	1831-1858
37.	556	Лип'янка	Богословська	1791-1921
38.	631	Лип'янка	Миколаївська	1839-1855
39.	643	Лозоватка	Дмитрівська	1797-1830
40.	563	Лубенець	Троїцька	1801-1878
41.	589	Любомирка	Троїцька	1826-1864
42.	577	Маслово	Богородицька	1796-1917
43.	614	Медведівка	Михайлівська	1797-1843
44.	561	Медведівка	Успенська	1792-1881
45.	601	Межигірка	Покровська	1796-1866
46.	588	Мордва	Успенська	1851
47.	633	Несватково	Покровська	1862
48.	566	Нечаєво	Миколаївська	1803-1917
49.	560	Новоселиця	Георгіївська	1795-1920
50.	627	Новоселиця	Миколаївська	1824
51.	635	Пастирське	Дмитрівська	1802-1853
52.	634	Пляківка	Богословська	1831
53.	606	Рацево	Богородицька	1832-1853
54.	565	Радиванівка	Покровська	1820-1856
55.	592	Ребедайлівка	Богородицька	1838-1862
56.	584	Ревівка	Богородицька	1800-1853
57.	622	Сагунівка	Богородицька	1820-1852
58.	603	Санжарівка	Миколаївська	1798-1803
59.	642	Слобідка	Миколаївська	1840-1842
60.	569	Соснівка	Покровська	1841-1853
61.	620	Суботів	Михайлівська	1802-1867
62.	629	Суботів	Іллінська	1880-1910
63.	459	Тарасівка	Рожественська	1868-1893
64.	624	Тарасівка	Богородицька	1794-1882
65.	570	Тимошівка	Дмитрівська	1800-1845
66.	579	Тиньки	Миколаївська	1792-1878
67.	618	Тошилівка	Покровська	1799-1855
68.	611	Триліси	Василівська	1865-1867
69.	590	Триліси	Дмитрівська	1810-1855
70.	604	Трушівці	Преображенська	1850-1869
71.	609	Ульянівка	Успенська	1817-1839
72.	409	Худоліївка	Параскіївська	1850
73.	580	Худоліївка	Параскіївська	1794-1916
74.	607	Хутори	Воздвиженська	1803-1889
75.	641	Хутори	Михайлівська	1812-1832
76.	593	Чаплиці	Георгіївська	1831-1850
77.	554	Чигирин	Успенська	1799-1911
78.	586	Чигирин	Хрестовоздвиженська	1817-1864

79.	638	Шабельники	Іллінська	1842
80.	555	Яблунівка	Богословська	1801-1802
81.	628	Янич	Покровська	1797-1852
82.	572	Янівка	Богородицька	1795-1867
83.	568	Янопіль	Покровська	1826-1854

Примітки

1. Ульяновський В.І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. – К., 1997. – Ч.1. – С. 124-129.
2. ДАЧО. – Ф.403, оп.48, спр.2, арк.5, 7 зв., 11 зв., 12 зв., 14, 17, 21, 23 зв., 24 зв., 25-26 зв. і т.д.
3. ДАЧО. – Ф.403, оп.48, спр.1, арк.10, 11, 12, 14, 26 зв., 54 зв., 64 зв., 65.
4. ДАЧО. – Ф.409, оп.1, спр.1, арк.2 зв., 3; ф.580, оп.1, спр.9, арк.4 зв., 6, 8; Ф.660, оп.2, спр.82, арк.2-2 зв.; та ін.
5. ДАЧО. – Ф.931, оп.1, спр.31, арк.1 зв.-204 зв.; спр.797, арк.1-186 зв.
6. Кучеренко М. Слідами Грушевських: Чигиринщина // Пам'ятки України. – 2002. – №2. – С.64-79.
7. Мариновський Ю. Черкаська минувшина. – Кн.1. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Черкаси, 1997.- 208 с.; Мариновський Ю. Черкаська минувшина. – Кн.2. – Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року. – Черкаси, 2002. – 480 с.; Мариновський Ю. Черкаська минувшина – 2001. Документи і матеріали з історії Черкащини. – Черкаси, 2001. – 216 с.
8. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія): Монографія. – Черкаси, 2002. – 137 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006